

SOCIOLOGICAL METHODS FOR STUDYING THE RELATIONSHIP OF DENTAL AND GENERAL HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS

Khasanova Lola Emiliyevna

Doctor of Medical Sciences Professor Head of the Department of
Advanced Training of Dental Doctors in Therapeutic Areas Tashkent
State Dental Institute

Ismatov Farukh Aslidinovich

Department of Oral Surgery and Dental Implantology, Samarkand State
Medical University, Samarkand, Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927588>

ARTICLE INFO

Received: 28th March 2024

Accepted: 03rd April 2024

Online: 04th April 2024

KEYWORDS

Students, periodontal disease,
tooth and jaw anomalies, caries
and non-cariou lesions.

ABSTRACT

A comprehensive dental health survey of the students of Samarkand was conducted. The research was carried out between higher educational institutions. Total number of 574 students. The following higher education institutions participated: (Samarkand Medical Institute (SamMI) and Samarkand State University (SamGU)) among which there were 193 1st year students, 175 2nd year students, and 206 3rd year students respectively. The prevalence of dental caries was found to be $91.87 \pm 1.30\%$. The intensity of dental caries was 5.31 ± 0.14 teeth at 8.34 ± 0.26 surface, the signs of periodontal tissue diseases with an intensity of 3.88 ± 0.06 segment were revealed. At $53,05 \pm 2,37\%$ of students recorded dental anomalies and deformations.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Хасанова Лола Эмильевна,

д.м.н. профессор Заведующая кафедрой Повышения квалификации врачей
стоматологов по терапевтическому направлению Ташкентский государственный
стоматологический институт

Исматов Фарух Аслидинович

Кафедра Хирургии Полости рта и Дентальной имплантологии Самаркандский
государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927588>

ARTICLE INFO

Received: 28th March 2024

Accepted: 03rd April 2024

Online: 04th April 2024

KEYWORDS

Студенты, заболевания
пародонта, зубо-челюстные
аномалии, кариес и
некариозные поражения.

ABSTRACT

*Проведено комплексное обследование
стоматологического здоровья студенческой
молодежи города Самарканда. Исследование
проходили между Высшими учебными заведениями.
Общее количество 574 студента. Участвовали
следующие Вузы: (Самаркандский Медицинский
Институт (СамМИ) и Самаркандского
Государственного Университета (СамГУ)) среди*

которых студентов I курса - 193 человека, II курса - 175 человек, студентов III курса, соответственно, - 206. Выявлено распространённость кариеса зубов, который составляло $91,87 \pm 1,30\%$. Интенсивность кариозного процесса составляло $5,31 \pm 0,14$ зуба при $8,34 \pm 0,26$ поверхности, выявлены признаки заболеваний тканей пародонта с интенсивностью $3,88 \pm 0,06$ сегмента. У $53,05 \pm 2,37\%$ студентов зафиксировали зубочелюстные аномалии и деформации.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСА ТАЛАБАЛАРИ ОРАСИДА ТИШ ҲОЛАТИ ВА ҲАЁТ СИФАТИНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Хасанова Лола Эмильевна

Тошкент давлат стоматология институти терапевтик йўналишлар бўйича
стоматологлар малакасини ошириш кафедраси мудири профессори, Тиббиёт фанлари
доктори

Исматов Фарух Аслидинович

Самарқанд Давлат тиббиёт университети Оғиз бушлиғи жарроҳлиги ва денгал
имплантология кафедраси Самарқанд, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927588>

ARTICLE INFO

Received: 28th March 2024

Accepted: 03rd April 2024

Online: 04th April 2024

KEYWORDS

Талабалар, передонт
касалиги, тиш ва жағ
аномалиялари, кариес ва
кариоз бўлмаган
зарарланишлар.

ABSTRACT

Самарқанд талабалари ўртасида стоматологик соғломлаштириш сўрономаси ўтказилди. Ушбу тадқиқот олий ўқув юртлари ўртасида олиб борилди ва жами 574 нафар талабалар қатнашишди ва қўйидаги олий ўқув муассасалар иштирок этишди.: (Самарқанд тиббиёт институти (СамМИ) ва Самарқанд Давлат университети (СамДУ). Улар орасида 193 нафар 1-курс, 175 нафар 2-курс, 206 нафар 3-курс талабалари эди. Тиш кариесининг тарқалиши $91.87 \pm 1.30\%$ талабада аниқланди.. Тиш кариесининг интенсивлиги 5.31 ± 0.14 , юзасида 8.34 ± 0.26 тишлар бўлиб, 3.88 ± 0.06 сегмент интенсивлиги билан периодонт тўқима касалликларининг белгилари аниқланди. $53,05 \pm 2,37\%$ талабалар тиш аномалиялари ва деформациялари қайд этилди.

Студенты высших учебных заведений (ВУЗов) составляют особый социальный слой населения, объединенный определенным возрастом, специфическими условиями обучения и образом жизни. Владение науками требует от молодых лиц огромных затрат энергии, психоэмоционального напряжения, физических усилий, мобилизации резервов организма. (1,4,8)

Студенческая молодежь является одним из главных резервов высококвалифицированных специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Современным студентам предстоит реализовывать в будущем важнейшие социальные функции общества: профессионально-трудовую, репродуктивную, интеллектуальную и нравственную и др.(5,6)

Для определения состояния здоровья в разных странах проводят дорогостоящие массовые медицинские обследования, между тем важным критерием является самооценка здоровья, определение которой относительно легко вы полнимо среди различных категорий населения Вопросник «Health Survey» («Исследование здоровья»), разработанный в соответствии с программой «8020» для оценки здоровья полости рта, связанного с ним образа жизни, обще го здоровья и качества жизни населения, был применен в Японии и некоторых других странах мира, однако в России ранее подобные исследования не проводились.(4,7,9,10)

В связи с вышеизложенным, применение социологических методов ис следования для изучения проблемы взаимосвязи стоматологического и общего здоровья студенческой молодежи, является важным и актуальным направлением научного поиска.

Целью исследования является обоснование применения социологи ческих методов изучения взаимосвязи стоматологического и общего здоровья студентов вузов.

Предметом исследования были социологические методы изучения взаи мосвязи стоматологического здоровья с общим здоровьем студентов.

Исследование было проведено в вузах г.Самарканда:

1. Самаркандский Государственный Медицинский Университет:

- а) стоматологический факультет
- б) педиатрический факультет
- в) лечебный факультет

2.Самаркандский Государственный институт экономики и сервиса(СамИСИ)

3.Самаркандский Государственный Университет(СамДУ)

4 Самаркандский Ветеринарный институт (СамВМИ)

5. Самаркандский Государственный институт информационных технологий (СамГИТ)

В нашем исследовании приняли участие 1024 студента '(513 мужчин (50,1%), и 511 женщин (49,9%) в возрасте 18-25 лет. Возрастно-половой состав обследуемых представлен в таблице 2.1.1. Средний возраст студентов составил $19,3 \pm 1,5$ лет (мужчины $19,2 \pm 1,4$, женщины $19,4 \pm 1,6$).

Для выполнения цели исследования было организовано анкетирование студентов с помощью вопросника «Health Survey» («Исследование здоровья») для чего была создана русскоязычная версия и осуществлена ее культурная и языковая адаптация.

Таблица 2.1.1. Количество и возраст обследуемых студентов по вузам.

ВУЗ	Мужчины			Женщины			Всего	
	К-во	%	Возраст	К-во	%	Возраст	К-во	Возраст
			М±ш			М±ш		М±ш
СамМи леч.фак.	60	42,9	$20,7 \pm 1,6$	71	57,1	$20,0 \pm 1,7$	131	$20,3 \pm 1,7$

СамМи стом.фак	19	6,9	20,3±1,9	132	93,1	20,6±1,5	151	20,5±1,6
СамМи пед.фак	37	36,6	19,3±0,9	64	63,4	18,6±0,6	101	18,9±0,7
СамДУ	268	78,0	18,5±1,0	135	22,0	18,7±1,0	403	18,6±1,0
СамВМИ	77	76,2	20,0±0,9	24	23,8	20,0±0,9	101	20,0±0,9
СамГИТ	41	66,1	19,2±0,6	21	33,9	18,1±0,5	62	18,8±1,2
СамИСИ	11	14,7	18,5±0,8	64	85,3	19,0±1,2	75	18,9±1,2
Всего	513	50,1	19,2±1,4	511	49,9	19,4±1,6	1024	19,3±1,5

Вопросник «Health Survey» (HS), разработанный учеными отдела стоматологической профилактики и общественного здоровья университета Аичи- Гакуин, Япония, и службой стоматологии органов здравоохранения г. Лидса, Великобритания (Stewart A. et al., 1988; Kunisalci T et al., 1991; Kumagai N. et al., 2015). Был осуществлен прямой перевод оригинальной анкеты на русский язык, затем с помощью другого переводчика (профессор Lutz Stösser, Германия) провели обратный перевод на английский язык, перевод анкеты был оценен экспертным комитетом (руководитель - профессор Haruo Nakagaki, Япония).

Вопросник был разработан с целью изучения взаимосвязи образа жизни, общего здоровья, здоровья полости рта и качества жизни человека, а также для оценки выполнения программы «8020». Программа «8020», активное внедрение которой началось в 1989 г. в Aichi-ken (Япония), ставит своей целью улучшение здоровья полости рта людей и сохранение не менее 20 зубов у человека в возрасте 80 лет. Одним из важных разделов данной программы является оценка жизненного стиля людей для достижения цели (иметь 20 зубов в 80 лет).

Использовалась бесповторная выборка, когда респондент заполнял анкету только один раз. После получения заполненных анкет осуществлялся общий контроль качества полученной информации, выбраковывались анкеты частично заполненные. Заполненные анкеты обладали информативностью, полнотой и селективностью, т.е. полученные данные были информативны для запланированного исследования, не было пропущенных и лишних данных, не соответствующих целям и задачам исследования. Учитывая однотипный состав генеральной совокупности, данная выборка была адекватна целям и задачам исследования.

Выборочная совокупность была сформирована по полу, возрасту. Проанализировав анкеты, мы смогли определить: самооценку общего здоровья и здоровья полости рта, образ жизни, удовлетворенность различными жизненными аспектами, качество жизни во взаимосвязи со стоматологическим здоровьем студентов, поведенческие стереотипы молодых людей, оказывающие влияние на стоматологическое и общее здоровье.

Анкетирование проводили в учебных аудиториях вузов. Интервьюируемым проводилось объяснение цели и задач исследования (в среднем в течение 3 минут). В исследовании принимали участие все студенты (здоровые и хронически больные), проведение опроса длилось 3-4 минуты. Участие в исследовании было добровольным.

Исследование состояло из трех частей. Первая часть включала анкетирование студентов по вопросам (18), которые позволяли определить распространенность симптомов основных стоматологических заболеваний, поведенческие стереотипы студентов, отношение студентов к посещению стоматолога, выявить наличие стоматофобий и рассчитать индекс стоматологического здоровья студентов. Анализ полученных данных проводили на основании определения частотных распределений ответов студентов. Индекс стоматологического здоровья определяли в баллах.

Вторая часть включала 15 вопросов, которые относились к изучению изменений общего здоровья, обусловленных наличием проблем в полости рта. Анализ данной части исследования проводили на основании частотных распределений ответов.

Третья часть включала 20 вопросов, которые предусматривали изучение различных функций общего здоровья студентов, они были объединены в 6 групп, характеризующих различные функции организма и самооценки здоровья: физическая функция (6 вопросов), психическая функция (5 вопросов), ролевая функция (2 вопроса), социальная функция (1 вопрос), восприятие здоровья (5 вопросов), восприятие боли (1 вопрос). Оценка ответов по каждой группе вопросов проводилась в баллах. Анализ данных третьей части исследования включал сравнительную характеристику результатов с данными первой части исследования и определение корреляционных взаимосвязей индекса стоматологического здоровья и показателей общего здоровья студентов.

Результаты всех исследований были проанализированы с учетом тендерного подхода.

Для проведения данной части исследования была проведена адаптация вопросника НБ, включавшая перегруппировку вопросов, в зависимости от направленности исследования. Первая группа вопросов была направлена на изучение признаков (симптомов) основных стоматологических заболеваний (5 вопросов). Вторая группа вопросов была нацелена на изучение поведенческих стереотипов молодежи, влияющих на состояние полости рта и характеризующих жизненную позицию (8 вопросов). Третья группа вопросов (5) была направлена на изучение переживаний студентов в различных ситуациях, связанных со стоматологическим приемом, что позволило выявить распространенность стоматофобии среди молодежи. По результатам анкетирования определяли частотные распределения ответов студентов.

Индекс стоматологического здоровья студентов определяли в соответствии с методикой программы «8020», которая предполагала бальную оценку ответов на вопросы, характеризующие здоровье полости рта и жизненный стиль студентов. Критерии оценки индекса стоматологического здоровья были следующими:

* Индекс 20 баллов - идеальное значение, которое показывало высокий уровень здоровья полости рта и направленность образа жизни студентов на достижение хорошего стоматологического здоровья.

* Индекс от 16 до 19 баллов свидетельствовал о хорошем состоянии полости рта и о том, что существующий образ жизни данного человека пригоден для достижения более высокого уровня стоматологического здоровья. Однако, несмотря на это,

рекомендовалось улучшить существующее положение, стараясь устранить ответы с нулевой оценкой.

Таблица 1

Бальная оценка индекса стоматологического здоровья по программе «8020».

№ п/п	Вопросы	Ответы	
		Да баллы	Нет баллы
1.	Имеете / Имели ли Вы опухание десен?	0	4
2.	Есть ли / Была ли у Вас боль в зубах?	0	3
3.	Часто ли Вы перекусываете / перекусывали между приемами пищи?	0	3
4.	Есть ли у Вас хобби?	3	0
5.	Есть ли у Вас семейный стоматолог?	2	0
6.	Идете ли Вы к стоматологу, как только начинается боль?	1	0
7.	Есть / Была ли у Вас кровоточивость десен?	0	1
8.	Чистите ли Вы зубы дважды в день?	1	0
9.	У Вас есть своя зубная щетка?	1	0
10.	Курите ли Вы сигареты или табак?	0	1
Всего баллов		20	

* Индекс в 11-15 баллов показывал, что существующее состояние здоровья полости рта не очень хорошее, а поведенческие стереотипы направлены на ухудшение стоматологического здоровья. Чтобы сохранить зубы по программе «8020» необходимо пересмотреть свой образ жизни и устранить ответы с нулевой оценкой.

* Индекс в 10 и менее баллов свидетельствовал о неудовлетворительном здоровье полости рта и показывал, что существующие привычки непригодны для здоровья. Настоятельно рекомендовалось посетить стоматолога, пересмотреть образ жизни и постараться улучшить данное положение, стараясь уменьшить количество ответов с нулевой оценкой.

Суммарный индекс стоматологического здоровья студентов сравнивали с аналогичными данными обследования студентов зарубежных стран. Кроме того, на основании полученных результатов провели сравнительный анализ индексов стоматологического здоровья студентов различных вузов г. Самарканда и ранжирование полученных данных в соответствии со средней бальной оценкой каждого вуза.

По всем параметрам данной части исследования определяли различия между результатами анкетирования мужчин и женщин.

Впервые был использован новый метод изучения взаимосвязи стоматологического и общего здоровья студентов с помощью русскоязычной версии опросника «Health Survey» (HS).

Впервые установлено, что большинство (62,9%) студентов вузов имели высокую распространенность симптомов основных стоматологических заболеваний, а 46,8% испытали острую зубную боль. Об отсутствии потребности в стоматологическом лечении сообщили 17,5% студентов.

Студентки имели изменения общего здоровья, обусловленные проблемами в полости рта, чаще, чем мужчины-студенты: 77,3% и 70,3% соответственно (в среднем - 74%). Впервые установлено, что проблемы полости рта у студентов чаще проявлялись в виде различного рода психического дискомфорта (68,6% студентов), чем в нарушении соматического здоровья (31,8% студентов).

Впервые определено, что поведенческие стереотипы большинства студенческой молодежи, особенно мужчин, направлены на ухудшение здоровья полости рта: нерациональное питание (54,6%) и гигиена полости рта (20,0%), курение (25,1%), нерегулярное посещение (90,6%) и уклонение от посещения стоматолога при боли (50,6%). Впервые установлена высокая распространенность (80,9%>) стоматофобии среди студентов вузов, которая была более характерна для женщин, чем для мужчин.

Выводы: впервые определен индекс стоматологического здоровья студентов, проведена сравнительная тендерная характеристика индексов стоматологического здоровья студентов, которые в большинстве вузов города, были выше у женщин, чем у мужчин. Впервые определено соответствие индекса стоматологического здоровья социальному образу общего здоровья студентов вузов г.Самарканда.

References:

1. Исмаатов, Ф. А., Мустафоев, А. А., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ АНТИВОСПОЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИЗЛЕЧЕНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО АЛЬВЕОЛИТА. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(12), 49-57.
2. Хасанова, Л., & Исмаатов, Ф. (2021). Результаты комплексного стоматологического обследования у студентов высших учебных заведений. *Медицина и инновации*, 1(1), 108-112.
3. Ismatov, F. A., & Emilievna, K. L. (2020). Criteria For Evaluating Student Dental Health Index In Accordance With The «8020» Program Methodology. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(11), 99-105.
4. Ismatov, F. A., & Mustafoyev, A. A. (2022). DRUG TREATMENT WITH NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS JAW ALVEOLITIS. *Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*, 2(03), 88-94.
5. Aslidinovich, I. F. (2023). Assessment of the Effectiveness of Alendronic Acid in Dental Implants. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(3), 1186-1188.
6. Ismatov, F. A. (2023). EVALUATION OF THE EFFICACY OF ALENDRONIC ACID IN DENTAL IMPLANTATION (literature review). *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(7), 199-202.
7. Khasanova, L. E., & Ismatov, F. A. (2022). INDICATORS OF ORAL HEALTH AT STUDENTS OF THE CITY OF SAMARKAND. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 13-19.

8. Aslidinovich, I. F., & Abdurasulovich, M. A. (2022). STRUCTURE OF SINGLE-STAGE DENTAL IMPLANTS FOR VARYING DEGREES OF ALVEOLAR ATROPHY. *World Bulletin of Public Health, 10*, 156-159.
9. Шодиев, С. С., Исматов, Ф. А., Нарзиева, Д. Б., Тухтамишев, Н. О., & Ахмедов, Б. С. (2019). Эффективность применения отвара аниса при лечении периимплантитов. *Достижения науки и образования, (11 (52))*, 99-103.
10. Исматов, Ф. А., Шодиев, С. С., & Мусурманов, Ф. И. (2020). Анализ изучения стоматологического и общего здоровья студентов вузов города самарканда. *Биомедицина ва амалиёт журналы, (6)*, 34-39.